

JM Bello <elpater@gmail.com>

Torre de Hércules en A Coruña

2 mensajes

JMBello <jmbello.son.eu@gmail.com>
Para: secretaria.sggcbc@cultura.gob.es

28 de octubre de 2025 a las 15:41

A/A D^a María Agúndez Lería

Apreciada Sra.:

Pidiendo su ayuda urgente, y citando expresamente el artículo 37 de la Ley 16/85, solicito que desde esa Subdirección General o de la autoridad que a su mejor criterio proceda, se dé orden de suspender las obras e intervenciones que la Axencia de Turismo de Galicia ha licitado con fecha 7 del corriente.

A modo de informe que creo bastante exhaustivo, le adjunto el recurso potestativo de reposición que he registrado ayer como impugnación de dicha licitación.

Espero no excederme si con todo respeto le solicito que preste atención a mi alegación nº 2 (pp. 6 ss.), en cuya argumentación me atrevo a discrepar con lo que dice Vd. en su informe de 9 de septiembre, en vaciado literal:

"Aunque el inmueble se encuentra adscrito a Puertos del Estado, organismo público español dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, su gestión está transferida al Ayuntamiento de A Coruña. En consecuencia, la gestión del inmueble corresponde a este último. Por lo tanto, conforme a lo establecido en el art. 6 LPHE, el organismo competente para autorizar las actuaciones que se realicen sobre el inmueble no es el Ministerio de Cultura, si no la Comunidad Autónoma."

Como puede comprobar en la alegación citada, creo haber mostrado que en ningún momento se ha producido la transmisión de la gestión del edificio al Ayuntamiento de A Coruña, sino exclusivamente la cesión del uso, incluso económico, de la parte visitable, con el compromiso municipal de hacerse responsable de su mantenimiento y conservación, en las que no entran las modificaciones ni las obras que excedan ese objetivo. Antes al contrario, la Autoridad Portuaria hace valer en todo momento su carácter de titular exclusivo del monumento. Además, esa gestión y explotación del uso lucrativo del área visitable ha sido cedida por el Ayuntamiento al Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, incluso la responsabilidad de mantenimiento y conservación por lo que en cualquier caso sería el Consorcio, del que forman parte también la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, el depositario de la gestión.

Pero además estos convenios han caído en extinción en 2019 o 2010, al no haber sido adaptados, ni en contenido ni en duración y renovación, a los requerimientos de la Ley 40/2015, de modo que en el momento actual la Autoridad Portuaria es el único organismo con competencias sobre la Torre de Hércules, y en consecuencia las competencias para la autorización de obras, y por supuesto de excavaciones y restauraciones en la Torre de Hércules y su subsuelo, han vuelto a ser (en mi opinión siempre lo fueron) de esa Subdirección General.

Todo ello, evidentemente, salvo error u omisión por mi parte, sobre todo en caso de existencia de algún otro convenio o acuerdo de transferencia del que pueda ser desconocedor. En ese caso le ruego me lo dé a conocer a fin de no obrar sin base adecuada.

Huelga decir que quedo a su completa disposición para cualquier colaboración que pueda resultar de ayuda en la conservación y protección del Patrimonio Cultural con las que ambos estamos comprometidos.

Agradeciéndole su atención, le envío mi más cordial saludo y quedo suyo

José María Bello Diéguez

4 adjuntos

 20251027 RECURSO DE REPOSICIÓN IMPUGNACIÓN TORRE DE HÉRCULES.pdf
519K

 ANEXO 11 ACUERDO RATIFICACIÓN CONVENIO 12.06.2001.pdf
141K

 ANEXO 13 2005 ULTIMO CONVENIO CESION TORRE A CONSORCIO.pdf
349K

 ANEXO 12 19950821 convenio torre autoridad portuaria.pdf
5646K

JMBello <jmbello.son.eu@gmail.com>
Para: secretaria.sggcbc@cultura.gob.es

28 de octubre de 2025 a las 15:52

Como continuación de mi correo anterior: dejando aparte las discusiones sobre competencias de gestiones y autorizaciones, lo que resulta de gravedad inusitada y lo que motiva mi impugnación no son cuestiones legales, sino las obras, excavaciones y restauraciones que se plantean en sus respectivos proyectos, sin haber sido estudiadas, ni discutidas, ni aprobadas, en ningún órgano con mínima capacidad acreditada y comprobable, sino que se basan exclusivamente en la visión subjetiva y no desarrollada ni argumentada de los autores de los proyectos, que fueron adjudicados discrecionalmente mediante contrato menor por procedimiento de adjudicación directa,

Es a fin de evitar esas obras y excavaciones, a mi modo de ver destructoras de elementos esenciales del yacimiento y monumento, que me he atrevido a solicitar su ayuda, siendo que las cuestiones legales no son un objetivo, sino un arma defensiva en beneficio de la autenticidad de la Torre de Hércules.

Y ya no le doy más la tabarra a título personal (en lo oficial todavía me queda cuerda).

Nuevamente saludos,

José María Bello Diéguez

[El texto citado está oculto]